

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР АНЪАНАВИЙ СПОРТ ЎЙИНЛАРИДА КУРАШНИНГ ЎРНИ

Қодирова Х.Н

Т.Н.Қори-Ниёзий номидаги ЎзПФТИ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680835>

Жаҳонда олиб борилаётган сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш жараёнида Туркий халқларнинг ўзаро бирлашуви, бир мақсад йўлидаги ҳамкорлик, урф-одатлар, анъаналар ва қадриятларни бугунги глобаллашув даврида узлуксиз такомиллаштириш, модерн оламда ўсиб келаётган ёш авлод онгида ўтмишга, аجدодларга, миллий ўзлик ва ватанпарварлик каби шахслик сифатларини таркиб топтиришда туркий халқлар анъанавий спорт ўйинларига мотивацион-қадриятли мунособатини шакллантиришга қаратилган чоратadbирларни ишлаб чиқиш аини дамда долзарб муаммо сифатида кўриш мумкин.

Олимларнинг фикрига кўра, илк Турклар Олтой тоғлари аҳолисидан бўлиб, улар жанубий Сибир атрофида милоддан аввалги 6000 йилларда яшаган ва уларда Гоншан маданиятини кўриш мумкин. Улар қишлоқ хўжалиги билан шуғулланиб, кейинчалик кўчманчи турмуш тарзини қабул қилиб, ғарбга кўчиш бошладилар [3-5]. Питер Бенжамин Голден ўзининг фаразий Илк Туркий “Urhaiwet” асарида иқлим, рельефи, ўсимлик, хайвонот дунёси ва одамларнинг турмуш тарзи билан боғлиқ бўлган илк туркча лексик бирикмаларни санаб ўтган ва Илк Турк Мўғулистоннинг шимолий Саян-Олтой худудида жойлашганлигини тахмин қилган [6]. Мартине Роббетс туркий халқлар Хитойнинг шимоли-шарқда жойлашган Транс-Евроосиё қишлоқ хўжалиги жамиятининг авлодлари эканлигини, улар Хинглонг ва маданияти ва ундан кейинги Гоншан маданияти билан боғлиқ бўлиши кераклигини таклиф қилади. Туркий халқларнинг Шарқий Осиё деҳқончилиқдан келиб чиқиши яқинда ўтказилган кўплаб тадқиқотларда тасдиқланган [7-8].

Милоддан аввалги 2200-йилларда Хитойнинг шимоли-шарқий қисмининг чўлланиши туфайли туркий халқларнинг деҳқончилик билан шуғулланувчи аждодлари ғарбга Мўғулистонга кўчиб кетишган ва у ерда чорвачилик турмуш тарзини ўтказишган. Туркий Халқлар борасида Юнон тарихчиси Помпей Трон (эрамизнинг 1 асри)нинг ёзишича ҳозирги Ўзбекистон худудида яшаган қадимги қабилалар моҳир жангчилар, муштлашишни яхши биладиган, чавандоз, тирандоз, найзабоз, моҳир камончи хуллас хуллас харбий ишларга уста кишилар бўлишганлигини қайд этган. Бундан кўринадики, халқ орасида ўйин-мусобақалар тез-тез ўтказилиш шу билан бирга оммалашганидан дарак беради [2; 17-б.]. Бундан кўриниб турадики, Туркий халқларнинг тарихи жуда узоқ асрларга бориб тақалади. Замонлараро бугунга қадар Туркий халқлар дунёни тамаддунида ўзига хос тарих зарварақларига битилмиш мухташам ҳаётни яшаб келмоқдалар.

Мамлакатимиз Собиқ иттифоқ даврида том маънода Туркий халқнинг бир ўзаги эканлиги, буюк бир миллат эканлиги, дунё свилизациясида муҳим аҳамият касб этганлиги, маданиятини, тарихи, илмий мероси маънавий зарарлар етказилганини ҳам кўриш мумкин. Масалан, бу таъқиқларни ёкида миллий ўзликни қурутишга қаратилган сай ҳаракатлар маҳсулини биргина Туркий халқлар ўйинлари мисолида кўриб чиқамиз. Собиқ иттифоқ даврида халқ ўйинларининг В.Н.Всеволодский-Гернгросс томонидан 1933 йилда тўплам нашр этилганлиги унда оз бўлса-да туркий халқлар ўйинларининг киритилганини бу ўйинларни танлашда А.Диваев ва А.Н.Самойловичнинг тадқиқот натижаолига таянгани шу сабабли ўзбек халқ ўйинларининг киритилмагани ҳақидаги қимматли маълумотларни Э.Жабборов тадқиқотларида тақдим этган [10; 17]. 1963 йилда В.Бабкин (19-32), Н.Алекина

(45-47), И.Васьянов (40-42), П.Бороздин (51-54), С.Глязер (55-58) томонидан нашр этилган мақолаларда қирғиз, қозоқ, озарбайжон, туркман, ўзбек, тува халқларининг ўйинлари ҳақидаги маълумотлар келтириб ўтилган [10; 17].

1993-йилнинг 12-июл куни Қозоғистоннинг ўша пайтдаги пойтахти Алмата шаҳрида Турк маданияти халқаро ташкилоти (ТЮРКСОЙ)га асос солинди ва тегишли хужжатлар имзоланди [11]. Хусусан, Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.Каримовнинг: “Биз учун Турон – минтақадаги туркий тилда сўзлашувчи халқларнинг ўта сиёсий эмас, балки маданий бирлигининг рамзидир”, – дея таъкидлаган. Шундай экан биз туркий халқларнинг анъанавий спорт ўйинларини айнан бошланғич таълимда қўллаш, ўқувчиларда тарихий онгни, толерантлик, умуммиллий маданиятни, жисмоний-руҳий соғломлаштиришга назарий-амалий жиҳатдан фундамент вазифасини ўтайди [12; 4].

Туркий халқлардаги турли-туман ўйинлар ҳақидаги илк маълумотлар, қадимшунос олим, академик А.Асқаровнинг таъкидлашича, Олтой турклари қаҳрамонлик эпосларидаги кураш мотивлари ҳамда бундан икки ярим минг йил аввалги Ордос тўқаларида акс этган икки паҳлавон курашининг дарахтлар ва отлар иштирокида ўтказилиши акс этган тасвирда Фарғонача кураш усули бугунги кундагидек бир хил эканлиги акс этган. Паҳлавон сипоҳийлар эгнига узун шолвор, оёқларига чармдан тикилган пошнаси чориғ, белларига тасма боғлаган. Уларнинг узун сочлари эса орқасига ташланган. Хачир кўринишидаги отларини дарахтларга боғлашиб, ўзлари беллашмоқдалар. Масалан, Туркий халқларнинг биргини “Кураш” спорти ҳақида тўхталадиган бўлсак, И.Р.Абдурахмонов тадқиқот ишида “Африканинг Эфиопия шаҳрида ҳам Фарғонача курашга ўхшаш кураш бор экан”-деб қайт этади [2; 136]. 1996 йил Малайзиянинг пойтахти Бангкок шаҳрида Халқ ўйинлари халқаро фестивалида Бухороча ва Фарғонача кураш турлари намойиш этилгани ва хоирижликларда катта қизиқиш уйғотди”, – дея қайт этган [2; 135]. И.Р.Абдурахмоновнинг қарашларига кўра, “Кураш турлича атамаларга эга бўлиб, ўзбекларда кураш (олиш), форсийларда гурештингвори, туркман ва озаржайжонда гуреш (кураш), қозоқ, қорақалпоқ ва қирғизларда курес, дуарис, одариш дейилади. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида фақат “олиш” атамаси қўлланилади. Фарғона водийсида эса, кураш деб юритилади”, – дея таъкидлайди [2; 104]. Бухорача усул-чалишнинг жуда қадимий усули бўлиб, у нафақат Ўзбекистон Эрон, Ҳиндистон томонларга ҳам кенг тарқалган. Бу ҳақида Абдулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асарида Баҳром Гўрнинг Ҳинд шаханшоҳи Шангул хузурида уюштирилган базмда кураш тушгани ҳақида маълумотлар келтирилади:

Худди кулун томон чопган шурдай маст,
Бирининг қўлидан кўтардию даст.
Ерга чунон урди, бўлди чилпора,
Суяги тўкилиб, қон оқди пора.
Шангул хайрон эди, буқадар зарбдан,
Курашга лиммо-лим қомати алпдан [1; 596].

Ўтган йиллар давомида “Ўзбекистон кураш миллий федерацияси” (1992), “Кураш халқаро академияси” (1999), “Бутун жаҳон курашни ривожлантириш жамғармаси” (1999), “Кураш халқаро институти” (2001), жаҳоннинг 5 та қитъасида “Кураш Конфедерация”лари, 121 та давлатда расмий федерациялар фаолияти йўлга қўйилди ва ўзбек курашини, унинг халқаро анъаналарини, ютуқларини кенг тарғиб қилиш мақсадида “Кураш” ойлик адабий-бадий, ижтимоий-публицистик, ахборот-реклама журнали таъсис этилди.

Хулоса қилиб айтганда, мустақиллик йилларидан бошлаб, Туркий халқларнинг тарихи, маданияти, урф-одатлари, анъаналари, фалсафий, адабий, филологик, педагогик ва психологик, социологик жиҳатдан тадқиқ этилмоқда.

REFERENCES

1. Фирдавсий А. Шоҳнома. – Т., 1964.
2. Абдурахмонов И.Р. Ўзбек халқ ўйинлари ва томошалари (XX аср Ўзбекистон жанубий вилоятлари мисолида): С.ф.н. ... Дис. – Т., 1997. Golden, Peter B. [Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian Steppes](#). 21 Mart 2019 tarihinde kaynağından [arşivlendi](#). Erişim tarihi: 8 Kasım 2021.
3. Robbeets et al. Transeurasian ancestry: Martine (1 Ocak 2017). “[Austronesian influence and Transeurasian ancestry in Japanese: A case of farming/language dispersal](#)”. Language Dynamics and Change (İngilizce). 7 (2): 210-251. DOI: [10.1163/22105832-00702005](#). ISSN 2210-5832. 15 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından [arşivlendi](#). Erişim tarihi: 8 Kasım 2021.
4. Robbeets, Martine. “[The Transeurasian homeland: where, what and when?](#)” The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. 17 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından [arşivlendi](#). Erişim tarihi: 8 Kasım 2021.
5. The ethnogenesis of the modern Turkic peoples: A brief overview http://zti.hu/sipos_gyujtesek/pdf/3_TR.pdf 24 Eylül 2020 tarihinde [Wayback Machine](#) sitesinde [arşivlendi](#)
6. Uchiyama, Junzo; Gillam, J. Christopher; Savelyev, Alexander; Ning, Chao (2020). “Populations dynamics in Northern Eurasian forests: a long-term perspective from Northeast Asia”. Evolutionary Human Sciences (İngilizce). 2. DOI:[10.1017/ehs.2020.11](#). ISSN 2513-843X. 15 Kasım 2020 tarihinde kaynağından [arşivlendi](#). Erişim tarihi: 8 Kasım 2021.
7. Lee (18 Oct 2017). Brill. 19 (2) (https://brill.com/view/journals/inas/19/2/article-p197_197.xml 4 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi)
8. Жабборов Э. Ўзбек халқ ўйинлари лексикаси (Жанубий Ўзбекистон материаллари мисолида): Филол. фанл. номз. ... Дис. – Т., 1998.
9. <https://www.xabar.uz/siyosat/turkiy-kengash-haqida-nimalarni-bilamiz>
10. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар марказий осие цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Т.: “ART-FLEX” нашриёти, 2010.